

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 – DOI 10.5281/zenodo.5512405

No. 2, Anno 2017 – Article 8

Mécaniques de la *catharsis* héroïque : la création du héros grec

Hélène Bernier-Farella

Département de géographie et d'histoire, Université de Cergy - Pontoise

Abstract: Although Greek heroic's cultic personalities are usually presented as an irreducibly heterogeneous group, we propose here to stress, in the mythic *aitia*, some common grounds that are able to define them as a coherent cultic group. General mechanisms of hero-making seem to lie in their very particular death, which implies critical, proven or potential religious pollution, which befall on the all community.

Keywords: Greek hero-cult, death pollution, *catharsis*.

HAGNOS, MIASMA E KATHARSIS. VIAGGIO TRA LE CATEGORIE DEL PURO E DELL'IMPURO
NELL'IMMAGINARIO DEL MONDO ANTICO

*Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Simonetta Angiolillo
(Cagliari, 4-6 maggio 2016)*

a cura di Marco Giuman, Maria Paola Castiglioni, Romina Carboni

□ Address: Université de Cergy - Pontoise, Département de géographie et d'histoire, UFR
Lettres et Sciences Humaines, 33 boulevard du Port, 95011 – Cergy-Pontoise cedex, France
(Email : helene_bernier@hotmail.com).

L'une des caractéristiques les plus notables des héros grecs semble être la difficulté à donner d'eux une définition générale et opérante¹. Bien qu'il existe dès Hésiode une catégorie religieuse regroupant héros et héroïnes, et bien que leur présence chez le Poète soit source déjà d'ambiguïté définitionnelle, leur diversité demeure une source d'interrogation pour les spécialistes². Si certains traits saillants semblent offrir un consensus pour leur définition générale, leur processus de création et les mécanismes qui y président demeurent en revanche dans l'obscurité, leur diversité semblant faire obstacle à une tentative de compréhension globale³. Il faut noter à ce propos que les bases de ce quasi consensus actuel avaient déjà été posées au début du siècle passé. Comme c'est souvent le cas, l'historiographie accomplit ainsi un mouvement de balancier irrégulier qui, par des méthodes souvent renouvelées et avec nombre de modifications de lecture, reprend des interrogations et des conclusions antérieures. Les dernières décennies du XIX^e siècle avaient vu des tentatives d'approche unitaire du fait héroïque grec, dans une perspective le plus souvent évolutionniste, montrant d'abord dans ces objets des divinités déchues devenues mineures. Pour H. Usener par exemple, les héros dérivait de *Sondergötter*, êtres divins incarnant une fonction attachée généralement aux dieux, comme celle de guérison ou de commandement⁴. Chez E. Rohde, le culte héroïque était au contraire une évolution du culte de certains ancêtres, hommes remarquables, venant d'un lointain passé mais renouvelés au gré des

¹ Nous reprenons ici une partie des conclusions avancées dans BERNIER-FARELLA 2015, mais sous l'angle particulier des enjeux faisant intervenir la pureté culturelle. Sur la diversité PACHE 2004, p. 1 ; EKROTH 2007, p. 101 : « Heroes are a category of divine beings of Greek mythology and religion which are difficult to define, since they varied over both time and place »; KEARNS 1989, p. 137 ss.

² Hes. *op.* 156-174.

³ BERNIER-FARELLA 2015, p. 43. Pour PIRENNE-DELFORGE, SUAREZ DE LA TORRE 2000, p. XIII, la reconnaissance de cette diversité est au contraire un fondement de progrès décisifs pour la connaissance des héros.

⁴ USENER 1896, pp. 149-152.

générations ; les héros étaient donc originellement des mortels⁵. L'origine humaine des héros est également défendue par M. Nilsson qui s'affranchit cependant de l'idée de l'ancêtre pour mettre en avant à la fois la dimension territoriale, communautaire et souvent civique du culte ainsi que ses rapports avec les mécanismes de purification et d'apaisement des morts⁶. Faut-il s'inquiéter de notre dette envers ce précédent ? Ces bases anciennes, même diffuses et entourées d'interprétations désormais obsolètes, posées par le travail de Nilsson, seront également celles de notre propre lecture des mécanismes héroïques.

La question de l'origine, divine ou humaine des héros fut ensuite passée au crible de différentes méthodes⁷. L'étude de Farnell illustre à ce sujet un point d'inflexion. Si la question initialement posée par l'auteur, *les héros sont-ils au départ des mortels ou des dieux ?* semble tranchée dès l'introduction en faveur de la nature mortelle de la plupart des héros, la suite de l'étude propose finalement une classification très hétéroclite, ouvrant une approche typologique destinée à traverser le XX^e siècle et qui motive encore aujourd'hui une partie des études héroïques⁸. Le travail de Farnell est en ce sens l'un des plus fondateurs pour le siècle d'historiographie qui suivra. Les héros et héroïnes y sont divisés en sept grands types, dont les frontières mêlent des critères mythologiques ou biographiques et des éléments que nous pourrions appeler fonctionnels, sans que ne soit posée la question de l'épaisseur mythologique qui entoure les biographies héroïques⁹. Au sein

⁵ ROHDE 1925 pp. 152-153 : « Die Heroen sind also Geister Verstorbenen, nicht etwa eine Art Untergötter oder « Halbgötter », ganz verschieden von den 'Dämonen', wie sie spätere Speculation und dann auch wohl der Volksglaube kennt ».

⁶ NILSSON 1925, aspect communautaire voire civique, p. 194 ; aspects apotropaïques et cathartiques du culte, pp. 195-198.

⁷ BRELICH 1958, pp. 11-22.

⁸ FARNELL 1921, p. VI, question p. 20.

⁹ *Ibid.*, p. 19. Pour la nature des sources, *Ibid.*, p. VI puis *passim*. L'auteur utilise indistinctement les catégories de récits folkloriques, de biographie, de mythe ou encore de *saga*.

de la typologie à sept branches que Farnell propose, certains héros n'ont pas d'épaisseur humaine, comme ceux, divins ou *hiératiques*, dont l'origine proviendrait d'un culte. Ainsi, Trophonios, le héros oraculaire de Lébadée, dont le nom (*celui qui nourrit*) parlerait de lui-même, renvoyant au monde chtonien : il serait un euphémisme pour signifier la divinité des enfers, comme Pluton ou Eubouleus¹⁰. Sans que l'on ne sache ni comment ni pourquoi, il aurait fini par recevoir une histoire, endosser une personnalité et comme nous le verrons pour notre part, des circonstances funèbres remarquables. Ainsi encore de Linos qui serait peut-être, mais sans certitude, une projection personnalisée de la chanson de deuil selon les raisonnements de Farnell¹¹. Le reste du classement distingue des êtres fonctionnels, des personnages de l'épopée, des éponymes et des personnages historiques, dessinant un tableau précis de la bigarrure héroïque¹². Il semble difficile de retracer une origine et une chronologie unique aux cultes héroïques et il n'est pas certain que les sources très fragmentaires à haute époque nous permettent de construire davantage, à ce propos, que de simples conjonctures. Sans doute pour cette raison, les typologies se sont orientées après Farnell vers des classes de héros construites par des fonctions, à l'image de celle, très élaborée, proposée par A. Brelich. L'auteur italien tente de résoudre le fossé qui se manifeste entre la globalité du phénomène héroïque – sous-tendue par l'existence d'une catégorie unitaire dans la terminologie religieuse grecque elle-même – et la variabilité de leur biographie. Il proposait ainsi de voir qu'un modèle initial du héros se déclinait selon les sphères d'activités majeures, telle que les affaires de la guerre, la mort, la prophétie, la guérison, les compétitions

¹⁰ *Ibid.*, pp. 20-21.

¹¹ Les héros hiératiques : *ibid.*, pp. 23-24.

¹² *Ibid.*, p. 19.

agnostiques et d'autres encore¹³. Les différentiations proposées au sein du phénomène héroïque ont ensuite varié selon les auteurs postérieurs, qui prennent en compte souvent la diversité des personnages de leur vivant pour délimiter diverses catégories, comme celles des héros-enfants ou des héros-ennemis¹⁴. Ces catégories ont été parfois pensées plutôt sur les bases de fonctions religieuses, comme le fait D. Boehringer qui étudie les *loimos heroen*, héros porteurs de calamités¹⁵. Pour d'autres, comme pour J. Whitley au contraire, la variété du culte s'expliquerait par les variations d'échelle du culte et de celle de l'ancienneté de l'héroïsation, allant de figures panhéliennes à celle de héros anonymes dont rien n'est su, limitées à un lieu et à un groupe restreint¹⁶.

Malgré leur aspect souvent éclairant, il résulte de ces études plusieurs problèmes. Seules quelques-unes de ces classifications correspondent à des catégories antiques, comme celle du fondateur (*oikiste*) ou celle du *protos euretès*, l'inventeur, que l'on trouve dans les textes grecs ; pour la majeure partie des autres, elles sont le fruit d'une construction moderne, favorisant l'un ou l'autre des éléments du mythe pour l'édifier en critère de nomenclature, ce qui explique que certaines ne fassent pas l'unanimité, comme celle des héros-athlètes¹⁷. Bien plus, ces classifications, en maintenant la segmentation du phénomène héroïque, invitent à en fragmenter d'autant la compréhension et à en occulter l'éventuelle logique unitaire. Depuis une date récente, un courant contraire s'amorce, à commencer par la définition d'un consensus formulé sur les caractéristiques intrinsèques du héros grec. On y retrouve les anciens axes définitionnels

¹³ BRELICH 1958, pp. 80-151.

¹⁴ Les héros enfants, PACHE 2004 ; les héros-ennemis : VISSER 1982, les héros athlètes : FONTENROSE 1968.

¹⁵ C'est également l'approche de KEARNS 1989 ; BOEHRINGER 1996, p. 42.

¹⁶ WITHLEY 1994, pp. 220-225.

¹⁷ BOEHRINGER 1996, p. 53.

précisés il y a quasiment un siècle par Nilsson¹⁸. Pour Henrichs par exemple, il est bien entendu que le prérequis pour devenir un héros est d'être au préalable un mortel, bel et bien mort¹⁹. Cette condition se retrouve aujourd'hui chez W. Burkert comme chez R. Parker, qui reprennent dans leurs définitions l'ancien axiome selon lequel les héros sont de mortels défunts qui reçoivent un culte de leur communauté, contrairement aux défunts ordinaires dont l'échelle cultuelle ne dépasse pas la famille ; les positions discordantes sont aujourd'hui rares²⁰. Ces héros possèdent par ailleurs des pouvoirs fonctionnellement semblables à ceux des dieux²¹. Les conséquences cultuelles du premier trait saillant reconnu, leur qualité de mortels défunts recevant un culte de la part de la communauté, ne semble cependant pas avoir été jusqu'ici complètement exploré, et la question demeure ouverte des motifs et des mécanismes qui mènent certains défunts à recevoir ce statut *post mortem* si particulier. Les critères variés jusque-là avancés, comme la marginalité du héros l'exceptionnalité de sa vie ou de ses actes, ne valent que pour une partie des cas envisagés, et sont impropres à retracer des mécanismes héroïques généraux²². Il en va de même pour l'idée, qui se vérifie souvent mais qui semble partielle, avancée par W. Burkert selon laquelle « les actions des héros sont spontanées, vécues par les simples particuliers qui y accordent foi. L'instauration d'un culte est la

¹⁸ NILSSON 1925, pp. 194-195.

¹⁹ HENRICHS 2010, p. 31, voir le prérequis identique dans le même volume chez STAFFORD 2010, p. 229. Même approche chez NILSSON 1925, p. 194.

²⁰ BURKERT 2011, pp. 278-282, qui insiste plus sur l'aspect local que sur l'existence d'une communauté cultuelle. L'importance du fait local est mise en avant pour certain héros par KEARNS 1989, p. 135. PARKER 2011, pp. 103-104. Une position discordante chez CURRIE 2005, pp. 7-8, qui veut montrer que la mort n'est pas une condition nécessaire à l'héroïsation. L'idée de l'assise locale se trouvait déjà chez NILSSON 1925, p. 235 : « The heroes were indissolubly associated with the soil in which they lay ».

²¹ PARKER 2011, p. 110 : « Heroes are biographically dead mortals, functionally minor gods ».

²² PARKER, 2011, p. 110 et PACHE 2004, p. 1 : « Heroes and heroines are traditionally defined in terms of the role they performed as living beings ».

réponse appropriée au fait que le héros ait fait montre de sa puissance²³». Pourquoi et en vertu de quels mécanismes l'héroïsation serait-elle une réponse appropriée à la manifestation de puissance de certains personnages ? Nous allons tenter d'y répondre en observant ses liens avec les enjeux de la *catharsis* à l'œuvre dans le phénomène héroïque.

Partant des présupposés voulant que si une catégorie générale existe dans une pensée donnée – nous l'avons vu, le cas pour les héros grecs est bien avérée – il doit se trouver au moins un facteur qui puisse caractériser l'ensemble de ses éléments tout en les distinguant de ceux qui n'en font pas partie, et que les éléments de définitions consensuels, pas plus que leur combinaison, ne suffisent totalement à délimiter un tel critère, nous avons cherché dans les récits les concernant des dénominateurs communs à l'ensemble des héros cultuels. Nous verrons que les enjeux cultuels occupent une grande place dans ces mécanismes, que ce soit l'échelle collective du culte ou ses préoccupations cathartiques. Ne sont pris en compte dans cette enquête que les héros et les héroïnes qui possèdent des éléments, fussent-ils succincts, d'une biographie mythologique, et qui reçurent un culte effectif et collectif. En revanche, sera laissée de côté une catégorie hybride, qui a l'intérêt de montrer qu'en termes d'êtres supérieurs, les classifications sont finalement moins rigides pour les Grecs que dans nos esprits de glosateurs. Sont donc exclus les ἥρωι θεοὶ, « héros-dieux », selon les vers de Pindare lorsqu'il décrit Héraclès ou Asklépios, et les « dieux-héros » comme Dionysos, dont la mort cyclique explique la double attribution²⁴. Ces personnages, qui aux caractères héroïques mêlent des attributions divines, sont impropres à restituer la logique héroïque seule, et leurs particularités ont trop souvent comptées comme loi valant

²³ BURKERT 2011, p. 283. L'historien évoque plus bas un apaisement du héros par le culte.

²⁴ Pi. N. III, 2. Sur ce phénomène EKROTH 2007, p. 21 ss.

pour l'ensemble des héros, brouillant ainsi les caractères propres aux seuls personnages héroïques.

1. À LA RECHERCHE D'UN DENOMINATEUR COMMUN : UNE MORT EXCEPTIONNELLEMENT POLLUANTE

La première étape d'une étude globale des mécanismes héroïques nous a donc semblé être la recherche de dénominateurs communs à tous les types de héros, susceptibles de s'intégrer dans des mécanismes religieux identifiés pour la Grèce antique. Or l'extrême diversité déjà maintes fois remarquée des récipiendaires d'un culte héroïque, allant de nouveau-nés anonymes à des généraux victorieux en passant par des suicidées ou des fondateurs, montre que le statut ne leur est pas conféré en vertu d'une qualité intrinsèque ni en fonction de l'exceptionnalité de leur existence. Le seul dénominateur commun entre les héros est aussi le premier élément de la définition du groupe ; le héros est un mortel défunt, seule sa mort est partagée par la troupe héroïque. Or si la vie du héros peut être parfaitement banale, sa mort est toujours exceptionnelle. Elle ne l'est non pas dans le sens moderne et romantique de l'héroïsme, mais en tant qu'elle impose, ou pourrait potentiellement imposer, si elle n'était pas résolue, une souillure particulièrement aigue, qui incombe à l'ensemble de la communauté.

La mort en Grèce est comprise comme polluante, la transformation qui est supposée s'opérer du cadavre en mort accompli au moment des funérailles, étant aussi celle réputée comme la plus périlleuse, pour le défunt comme pour les survivants²⁵. La mort définitive est un état auquel le défunt accède progressivement, par manipulation rituelle. Charon n'accepte en effet dans ses rangs que le mort accompli (τὸν τεθνεῖῶτα) et

²⁵ PARKER 1983, p. 33.

non celui « à peine mort » (τὸν θανόντα) qui n'a pas encore reçu les rites²⁶. L'individu à peine mort, qui n'est plus vivant mais n'est pas encore intégré aux défunts est un objet déplacé qui, pour cette raison, est jugé dans le monde grec comme particulièrement impur²⁷. Les funérailles grecques correspondent en ceci particulièrement bien aux trois phases mises en évidence par Van Gennep déjà en 1909, celles de séparation, de liminalité, puis de réintégration²⁸. C'est lors de la phase centrale de liminalité, où les mondes chthoniens et terrestres se mêlent, que la transformation du défunt peut s'opérer. Mais l'interpénétration des deux plans, qui permet le passage d'un monde dans un autre, entraîne aussi un état majeur d'impureté – au sens littéral, état d'indistinction – qui se transmet par contagion aux vivants²⁹. Cette impureté touche les lieux, les objets et les participants alentours qui sont également souillés, exigeant une résolution rituelle. R. Parker a bien montré l'importance extrême, pour le bon déroulement des pratiques sociales et la conduite de la vie des communautés grecques, de l'état de pureté³⁰. Dans la plupart des cas, cette résolution rituelle est simple, marquée par des rites de fin de deuil qui installent le défunt dans son nouveau statut et permettent aux vivants de réintégrer leur monde. Dans le règlement de Gambreion en Asie Mineure, l'état d'impureté prend fin avec le deuil, au cinquième mois suivant le décès³¹.

Il existe cependant des morts dont la purification est plus ardue, voire franchement problématique. Ils se transforment en entités potentiellement dangereuses, susceptibles de revenir dans le monde des vivants et d'y causer des calamités (*loimos* et *limos*)³². Bien que ces morts sans repos aient

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ VAN GENNEP 1909, p. 27.

²⁹ DOUGLAS 1981, pp. 172-173.

³⁰ PARKER 1983, pp. 257-280.

³¹ SOKOLOWSKI 1955, p. 16, ll. 13-15.

³² BOEHRINGER 1995, p. 78 en a fait une catégorie de héros, *Loimos-Heroen*.

été parfaitement étudiés, nous voudrions proposer une interprétation supplémentaire concernant les mécanismes de souillure et de rétablissement de la pureté qui semblent, de manière quasi systématique, conditionner leur existence³³. Leur situation semble résulter d'une impossibilité de la *catharsis* rituelle qui permet usuellement au défunt de passer dans l'au-delà. Dans le cas le plus simple, c'est l'absence totale de rite funèbre qui crée le problème et transforme le mort en *ataphos* (ἄταφος) destiné à errer aux marges des deux mondes³⁴. Dans une autre partie des cas, il nous semble que la purification des défunts soit impossible car ils se trouvent déjà plongés, au moment de leur mort, dans une situation liminaire, qui ne peut, en raison même de leur mort, être résolue ou achevée. La plupart des morts prématurés entrent dans cette catégorie, l'enfance étant considérée comme une succession de transitions, dont on ne sort qu'avec l'accomplissement de l'âge adulte, éphébie et entrée dans le monde des citoyens pour les hommes, mariage et procréation pour les filles³⁵. Ceux qui meurent avant l'heure demeurent dans l'entre deux âges, entre deux statuts. Ceci expliquerait pourquoi les défunts fiancés non mariés (les *agamoï*) ou les éphèbes tués lors de leur éphébie, biologiquement adultes, sont souvent inclus dans la catégorie des *aôroi*, (ἄωροι), les morts prématurés³⁶. Dans la même logique, certaines cités ne mettaient pas à mort les femmes enceintes avant leur terme, sans doute car l'état de gestation était jugé porteur d'impureté³⁷. De même, alors que les circonstances de la mort sont généralement absentes des épitaphes, la mort prématurée et la mort en couches sont souvent signalées sur les épitaphes, de même que la

³³ Notamment par JOHNSTON 1999 à qui cette étude doit beaucoup.

³⁴ L'exemple homérique en est Elphénor *Il.* XI, 30-40. BREMMER 1983, p. 89 ; JOHNSTON 1999, pp. 9-10 ; p. 27.

³⁵ NEILS 2003, pp. 139-161.

³⁶ VERHILAC 1978, p. 8 ss. RHODE 1925, I, p. 332 ss. ; II, p. 727.

³⁷ Plu. *Du délai de la justice divine* XII, 7. PARKER 1983, p. 30.

noyade en mer, qui empêche de rendre proprement les rites funèbres³⁸. Passer dans l'au-delà est tout aussi problématique pour ceux qui sont engagés dans un rite de passage, comme les jeunes filles spartiates confiées à Athéna Ilias lors de leur transition vers l'âge adulte. Si l'une d'entre elles mourait lors de cet état transitionnel, elle devait recevoir des rites funéraires secrets³⁹. L'effusion de sang, jugée éminemment polluante, rend également le passage des victimes d'une mort violente, les *biaithanatoi* (βιαιοθάνατοι), plus qu'incertain, transformant le défunt en entité malfaisante⁴⁰. Les conséquences d'une telle souillure semblent graves pour la communauté⁴¹. Selon Antiphon, qui utilise l'argument dans un plaidoyer officiel :

Il est contraire à l'intérêt public d'autoriser cet homme entaché d'impureté d'entrer dans les sanctuaires des dieux et de polluer leur sainteté, ou de communiquer sa souillure aux innocents en mangeant à la même table qu'eux. C'est à cause de ce genre de choses que les récoltes sont mauvaises ou que les affaires (de la cité) tournent mal⁴².

Parmi les éléments qui lient le vivant dans ce monde-ci se trouve aussi l'absence de réparation d'un tort subi⁴³. C'est sans doute car ils cumulent plusieurs sources d'impureté, associant à l'effusion de sang le tort accompli envers eux-mêmes et l'impossibilité de la réparation, que les suicidés posent un problème majeur aux communautés⁴⁴. La résolution rituelle d'une telle impureté était parfois jugée trop délicate pour être tentée. À Chypre, la cité tente de régler la pollution des suicidés en ordonnant de jeter leurs corps

³⁸ LATTIMORE 1942, p. 143. *Ibid.*, p. 141. Plu. *Lyc.* 27.

³⁹ GRAF 1978, pp. 61-79.

⁴⁰ Antipho *Sur le Choreute* VI, 6 et *Id.*, *Les Tétralogies*, 2^e disc., III, 9, qui rappelle en plein procès le risque de créer un esprit vengeur en cas de mise à mort d'un innocent. Au sujet des *elastores*, Érinées et autres entités vengeresses, voir JOHNSTON 1999, p. 143 ss.

⁴¹ PARKER 1983, p. 119 ss.

⁴² Antipho *Première Tétralogie* II, 10 : « ἀσμίφορόν θ' ὑμῖν ἐστὶ τόνδε μιάρων καὶ ἀναγνον ὄντα εἷς τε τὰ τεμένη τῶν θεῶν εἰσιόντα μαίνειν τὴν ἀγνείαν αὐτῶν, ἐπὶ τε τὰς αὐτὰς τραπέζας ἰόντα συγκαταπιμπλάναι τοὺς ἀναιτίους· ἐκ γὰρ τούτων αἱ τ' ἀφοραὶ γίνονται δυστυχεῖς θ' αἰ πράξεις καθίστανται ».

⁴³ JOHNSTON 1999, p. 85 ss. VERSNEL 1997, p. 69 ss.

⁴⁴ GARRISON 1991.

par-dessus les frontières, sans funérailles, comme c'est le cas dans les lois pour les suicidés, parricides et matricides dont la pollution est trop forte pour être remédiée⁴⁵. Dans tous ces cas, l'impureté est, dans un sens quasiment littéral, ce qui empêche d'être rangé à sa juste place, pour reprendre les termes si classiques de Mary Douglas⁴⁶.

Contrairement à ce qui est souvent affirmé, ces défunts problématiques n'appartiennent pas à un horizon « folklorique », mais représentent un danger rituel supposé très sérieux puisque des lois civiques ou cultuelles prennent des mesures pour les neutraliser et que des pratiques magiques utilisent prosaïquement le pouvoir de tels défunts⁴⁷. Parmi les formules, nombreuses, de *katadesmoi* trouvées à Amathonte de Chypre, sont évoqués comme agents non seulement des *daimones* mais aussi ces morts dangereux, comme ceux frappés de mort violente⁴⁸. Il est par ailleurs fréquent que les tablettes de *katadesmoi* soient placées dans les tombes de morts prématurés ou, rapprochement intéressant, même si le cas est rare, dans les sanctuaires héroïques⁴⁹. Des tablettes magiques ont ainsi été découvertes dans l'*herôon* d'Opheltès qui se trouve dans le sanctuaire de Zeus à Némée, à proximité immédiate de la tombe censée abriter le héros. Selon J.J. Bravo, c'est certainement en sa qualité de héros ayant subi lui-même une mort prématurée qu'Opheltès est le destinataire des tablettes⁵⁰. Leur état de souillure problématique, qui empêcherait les défunts incomplets de mourir tout à fait, semble en effet leur conférer une capacité d'action et de

⁴⁵ D. Chr. 64, 3 ; suicidés : Pl. Lg. IX, 873d.

⁴⁶ DOUGLASS 1981.

⁴⁷ *Contra* JOHNSTON 1999, p. 5, qui les compare à nos histoires de vampires d'aujourd'hui.

⁴⁸ MITFORD 1971, n°133, l. 22, pp. 261-262. Pour l'emplacement dans les tombes, GRAF 1997, pp. 127, 134.

⁴⁹ FARAONE 1991, p. 3 ; GRAF 1997, p. 134 ; BRAVO 2016, p. 148.

⁵⁰ BRAVO 2016, p. 149.

mouvement, les autorisant à franchir les portes d'Hadès et à intervenir dans les affaires des vivants⁵¹.

En analysant les récits des morts héroïques – dont on a vu qu'il s'agissait du seul point capable de rassembler tous ces personnages – on se rend compte qu'elles recourent le plus souvent ces mêmes circonstances funèbres, entraînant un état de souillure problématique, qui sont à l'origine des revenants ordinaires. La mort des héros est cependant impure de façon cumulative, provoquant une telle rupture que seule l'héroïsation semble permettre l'apaisement du défunt et sa transformation en entité non plus néfaste pour sa communauté, mais bénéfique. C. Pache a remarqué que les nouveau-nés et les enfants héroïsés sont tous frappés, en plus de leur mort prématurée, d'une mort violente⁵². Mais ce cumul est le propre de tant d'autres héros ; Aktéon, parmi eux, se trouve ainsi frappé de sources de pollutions multiples au moment de sa mise à mort, elle-même polluante, étant dévoré par ses propres chiens. Sacrilège (et donc dans un état d'impureté), il était par ailleurs poursuivi par la vengeance d'Érinées⁵³. La mutilation violente de son corps rend son destin *post mortem* encore plus problématique. Le catalogue exhaustif des morts héroïques ne peut être fait ici, mais il apparaît par exemple, à la lecture des récits rapportés au long de l'œuvre de Pausanias, l'une des sources les plus prolixes à ce sujet, que la plus grande partie d'entre eux sont des *aôroi*, des *agamoi*, ou encore des *biaiothanatoi*, lorsqu'ils ne sont pas des sacrifiés ou des impies. Pour une autre partie d'entre eux, le statut d'impureté irrésolue vient de ce qu'ils se trouvent éternellement entre la vie et la mort, comme ceux qui sont ravis par une divinité, ou dont le corps disparaît, les laissant éternellement

⁵¹ JOHNSTON 1999, p. 85.

⁵² PACHE 2004, p. 181.

⁵³ Paus. IX, 2, 3 ; E. *Ba.* 339-340 ; D.S. IV, 81, 4.

déplacés entre les deux mondes⁵⁴. Cléobis et Biton, alors qu'encore éphèbes, se voient offrir la mort en échange de leur piété et meurent dans un lieu où l'on ne peut pas mourir, l'*adyton* du sanctuaire d'Héra⁵⁵. Leur caractère de héros *aôroi* a été remarqué, et celui d'*agamoï* pourrait aussi être souligné⁵⁶. La mort des héros foudroyés, jugée particulièrement polluante, directement opérée par Zeus, peut expliquer l'héroïsation de certains d'entre eux⁵⁷. Les exemples pourraient inutilement être multipliés ; sur un plan plus général, S.I. Johnston rappelle, à propos des revenants, qu'une valeur négative est attachée aux objets qui échappent à leur place assignée, aux hybrides, aux déplacés⁵⁸. Ce qui est hors du système est effrayant – pour les Grecs il est impur – car il met en balance sa stabilité. En terme cultuel c'est cette impureté qui doit recevoir, de la part du groupe, une résolution rituelle. Si la souillure particulière attachée aux héros est très fréquente, elle n'explique cependant pas celle des fondateurs, des éponymes, des inventeurs, parfois morts de leur belle mort.

2. LE HEROS, UN MORT POTENTIELLEMENT DANGEREUX POUR LA COMMUNAUTE

La dimension collective semble être le deuxième terme systématique à caractériser non seulement le culte, mais la mort du héros dès lors qu'on en

⁵⁴ C'est une lecture possible des motifs d'héroïsation de Trophonios, Plu. *Mor.*, *Consolation à Apollonios* 108 f, mais on peut aussi suggérer sa proximité trop grande avec le divin.

⁵⁵ Hdt. I, 31.

⁵⁶ BONNECHERE 1999, p. 264.

⁵⁷ Plu. *Mor.*, *Propos de table* 665c, rapporte la croyance en l'incorruptibilité du corps des foudroyés. Voir aussi BREMMER 1983, p. 106.

⁵⁸ JOHNSTON 1999, p. 171.

possède un récit assez détaillé, comme nous l'avons aussi proposé ailleurs⁵⁹. C'est là sa différence d'avec les morts dangereux ordinaires. Si ces derniers sont une menace pour sa famille et ses descendants, celle du futur héros devient une menace pour l'ensemble de la communauté et inversement, les obligations funéraires qui reposent sur la famille en temps ordinaire se muent en obligations rituelles impliquant la communauté lorsqu'il s'agit du héros : il devient alors, rituellement, l'équivalent d'un parent défunt à l'échelle de la communauté. Le culte héroïque, comme c'est bien connu, prend par ailleurs souvent une coloration funèbre⁶⁰. L'héroïsation apparaîtrait dès lors comme une solution rituelle pour apaiser et se rendre propice un mort dangereux dont la mort, problématique, incombe à l'ensemble d'une communauté ou d'un groupe qui n'est pas familial. Les cas connus « d'héroïsation familiale », de la période hellénistique ou romaine, sont en ce sens des apories, qui ressortent d'une évolution générale propre à cette période où se multiplient les solutions pour s'assurer un destin *post mortem* heureux ainsi que les assimilations des défunts ordinaires, même en l'absence de culte, à des héros⁶¹. Au vu de l'importance de la responsabilité rituelle collective, calquée sur les obligations des familles, on comprend que les fondateurs soient placés dans cet ensemble héroïque, eux qui sont désignés littéralement comme des pères de la communauté. La descendance implique en effet la tenue des rites funéraires familiaux, qui servent à définir les liens de parenté lors de contestations d'héritages, et qui font partie de la piété élémentaire⁶². On comprend également l'héroïsation opérée à une autre échelle, souvent

⁵⁹ BERNIER-FARELLA 2015, pp. 49-50. L'importance fondamentale de cette dimension collective, à géométrie variable, a été soulignée par EKROTH 2007, p. 166 ss.

⁶⁰ Déjà NILSSON 1921, pp. 186-187, FARNELL 1921, pp. 343-360, EKROTH 2007, p. 107, PFISTER 1909, pp. 218-238 ; p. 279 ss.

⁶¹ PARKER 2011, pp. 123-124, montre que ce sont des « affaires privées ».

⁶² Lycurg. *Contre Léocrate* I, 147, Is. *Succession de Kléonymos* I, 10 ; Is. *Succession de Nikostratos* IV, 19.

panhellène, des premiers inventeurs et des bienfaiteurs de l'humanité, qui se posent aussi comme des ancêtres communs, et celle, à une échelle moindre, des héros des dèmes ou des éponymes des régions⁶³. Tout comme le défunt dangereux se retourne contre sa famille, celui dont les rites incombent à la communauté mais qui en est privé est supposé lui causer du tort, en sa qualité de défunt privé des rites qui lui reviennent. Le culte héroïque apparaît ici comme une façon de restituer ou d'éviter de rompre la pureté cultuelle de la communauté. L'héroïsation serait le moyen de transformer la capacité d'action du défunt « collectif » en force bénéfique et de rendre pérenne la propitiation des « ancêtres » communs. La force, la *dynamis* du défunt, des esprits vengeurs ou celle du *daimôn* qui guide l'âme du défunt peuvent ainsi se transformer en forces propices si elles sont habilement canalisées par un rituel adéquat. Faire du héros un mort commun, un « ancêtre » de la communauté, permet d'instaurer ce rapport bénéfique tout en l'inscrivant dans la durée car le culte est censé être rendu, malgré de nombreuses entorses effectives, tant que la communauté demeure vivante.

La purification de la cité a déjà été évoquée par Nilsson comme moteur de création de culte héroïque pour les individus sacrifiés au nom de l'intérêt du groupe. Le raisonnement a été ponctuellement repris pour quelques catégories de héros, sans être davantage étendu⁶⁴. On voit en effet cette logique apparaître de façon limpide pour les sacrifiés, mis à mort par des moyens collectifs comme la lapidation par exemple⁶⁵. Dans les mythes, les individus qui offrent leur existence à leur communauté pour sortir d'une crise importante se voient presque systématiquement offrir un culte

⁶³ Pour les dèmes EKROTH 2007, p. 166, KEARNS 1983, p. 135.

⁶⁴ NILSSON 1925, p. 194 ss. MYLONAS 1943; JOHNSTON 1999, p. 132 ; EKROTH 2007, pp. 83-96.

⁶⁵ Voir par exemple, les Phocéens lapidés par les Étrusques de Caere se manifestent en rendant sourd ou bossu quiconque passe sur les lieux, jusqu'à ce qu'un oracle prescrive de leur rendre un culte héroïque, Hdt. I, 167 ; VISSER 1982, p. 404.

héroïque. On ne trouve pas, dans ce groupe, seulement des vierges mais aussi des rois, comme l'Athénien Kodros, qui reçoit un culte après son sacrifice⁶⁶. Le sacrifice est fait pour donner un statut particulier à la victime, bien plus souvent que pour apaiser des divinités⁶⁷. Au IV^e siècle de notre ère, le mécanisme de l'héroïsation du sacrifié volontaire est encore de mise, comme en témoigne un passage du philosophe néoplatonicien Sôpater d'Apamée, qui donne un exemple rhétorique d'un culte héroïque d'un jeune garçon qui, se sachant malade, se suicide pour éviter à sa ville de subir une épidémie⁶⁸.

Toute mort engageant une pollution problématique, causée par la communauté ou dont les obligations rituelles retombent sur le groupe semble ainsi, en réponse cathartique, causer l'instauration, par ce même groupe, d'un culte héroïque. Le schéma est de loin le plus commun dans les récits mythologiques. De façon significative, lorsque des versions divergentes narrent l'*aition* du culte, chacun d'entre eux correspond à un motif de mort particulièrement polluante. Quelques exemples explicitent ce mécanisme. Un compagnon d'Ulysse, appelé Politès de son vivant, viola une jeune fille de la cité alors qu'il était ivre. Lapidé par les habitants – moyen de mise à mort dont la pollution repose sur l'ensemble des assaillants, ici les habitants de la cité, – il ne reçut pas de sépulture et revint sans relâche sous la forme d'un esprit vengeur (δαίμων) tuant sans discrimination les habitants⁶⁹. L'oracle de Delphes ordonna aux habitants d'apaiser le héros en lui construisant un temple et en lui immolant comme épouse, chaque année, la plus belle jeune fille de la cité. Dans la version connue de Strabon, le héros, devenu furieux fut mis à mort par trahison

⁶⁶ ROBERTSON 1988, pp. 202-203.

⁶⁷ KNIBBELER 2005, p. 159.

⁶⁸ Sopat. Rh. *Δίαρσεις Ζητήματος* 238, éd. WALZ, *Rhetores Graeci*, vol. VIII, 1835, p. 238.

⁶⁹ Paus. VI, 7-10.

(δολοφονηθέντα) par les habitant du lieu, mentionnés collectivement sous le terme de barbares (τῶν βαρβάρων)⁷⁰. Il est donc déjà dans un statut liminaire (la folie), lorsqu'il meurt, ce qui s'ajoute à la mort violente et à l'injustice collective. Un autre exemple, celui de l'héroïsation des deux filles de Skédasos, souligne encore la centralité du thème de la responsabilité collective de la communauté dans les mécanismes de l'héroïsation. Dans le récit de Plutarque, Skédasos habitait un village près de Thespies et avait deux filles, qu'il avait élevées dans la même vertu qui dirigeait sa propre existence⁷¹. En homme de bien, il offrait l'hospitalité aux voyageurs de passage, ce qu'il fit aussi envers deux jeunes Spartiates se rendant en ambassade sacrée vers Delphes pour le compte de leur cité. De retour de Delphes, les jeunes hommes s'arrêtèrent à nouveau chez Skédasos, qui était alors absent. Les jeunes filles accueillirent les Spartiates avec la même piété que leur père avait démontrée auparavant. Or, loin de respecter les règles sacrées de l'hospitalité, les hôtes violèrent les jeunes filles, les tuèrent et jetèrent leurs cadavres dans un puits. Le père, découvrant le forfait, ne prit pas le temps de mener à bien les funérailles de ses filles (ce qui est explicitement précisé) et se rendit à Sparte pour y demander justice. Il y essuya le refus d'abord des rois, puis des Éphores, et enfin de chaque Spartiate qu'il croisât et qu'il suppliait de réparer l'offense : l'ensemble de la cité fut ainsi sollicité et le refus de rendre justice d'un sacrilège particulièrement odieux fut bien général⁷². Aux impuretés liées au meurtre et au déni de la piété envers les hôtes s'ajoute le contexte sacré de l'ambassade delphique et celle des funérailles incomplètes. Face à ces

⁷⁰ Str. VI, 1, 5 (255 c) voir VISINTIN 1992, p. 19 qui fait remarquer que le terme employé par Strabon pour décrire la folie furieuse qui s'empare de Polîtès, βαρύμητις, renvoie fréquemment au phénomène des *alastores*, esprits vengeurs des défunts morts par assassinats.

⁷¹ Plu. *Mor.*, *Histoires d'amour* 773b-774d.

⁷² Le viol d'une jeune fille est considéré comme une souillure extrêmement grave, aussi forte que le meurtre. A. Ch. 72-74.

sacrilèges et au refus de la part de la cité d'y remédier, le vieil homme lança une malédiction, invoquant les Érinyes afin qu'elles remontent des Enfers, puis il s'ôta la vie⁷³. Les conséquences néfastes retombèrent après un certain temps sur l'ensemble des Spartiates et la suite du récit montre que l'héroïsation est, au moins dans ce cas, une affaire *d'outre-tombe* : jusque-là les jeunes filles ne sont pas considérées comme des héroïnes, mais de simples défuntes rendues potentiellement dangereuses par les circonstances de leur mort. Lors de la guerre qui opposa par la suite les Thébains aux Spartiates, Pélopidas vit dans un songe lui apparaître Skédasos, à la suite d'augures inhabituels, qui le rassura et lui promit que si les Spartiates venaient se battre à Leuctres, près de la tombe de ses filles, et si les honneurs héroïques leur étaient rendus, les Thébains assureraient leur victoire. C'est ce qui advint. La puissance des héroïnes retomba contre les Spartiates, qui ne surent pas se les rendre propices ni annuler leur vengeance. Les héroïnes sont ainsi adoptées par la communauté qui leur rend un culte. Les Thébains se sont approprié la puissance vengeresse des défuntes, même s'ils n'ont rien à voir avec leurs origines : c'est le culte qui canalise la puissance, car c'est par lui que les entités vengeresses sont apaisées et rendues propices. On le voit ici encore, le culte héroïque, cathartique, tout le comme le rite funéraire, crée, au besoin de toute pièces, une filiation. Avant qu'un culte héroïque ne soit décidé pour les jeunes filles, les défuntes ne sont pas encore des héroïnes. Le héros ne l'est pas par nature, il le devient par manipulation rituelle.

Des héros, sporadiquement, semblent détromper le rôle majeur joué par les conditions polluantes de la mort et par les mécanismes de restitution de la pureté. Ainsi des poètes. Hésiode ne fut pas seulement héroïsé en vertu de sa nature de poète, qui en fait déjà un intermédiaire mal classifiable, au

⁷³ Plu. *Mor.*, *Histoires d'amour* 774c.

contact trop intime avec les dieux, pour demeurer dans un statut strict de mortel, mais aussi parce qu'un oracle aurait ordonné aux Orchoméniens, qui se réclament de sa descendance, de rapatrier ses ossements, abandonnés dans un lieu obscur et privés de culte, afin de faire cesser la calamité qui frappait leur cité⁷⁴. Ainsi des athlètes. J. Fontenrose a montré que les athlètes héroïsés ne le sont pas en raison d'un rôle civique, mais comme moyen de purification après que la communauté les eût assassinés injustement et qu'ils furent revenus pour chercher vengeance⁷⁵.

Les mythes, ainsi, convergent et ne semblent pas contredits par la nature duelle du culte héroïque, à la fois funéraire, communautaire et fonctionnellement proche des pouvoirs des dieux. Est-ce donc donner trop d'importance aux mythes ? B. Currie sous-entend à propos des récits porteurs du schéma des héros-athlètes que leur convergence serait le résultat d'une simple mise aux normes, alignée sur un récit-type : ils seraient impropres par là-même à expliquer les motivations réelles du culte⁷⁶. Derrière cette disqualification du schéma mythique semble se loger la *communis opinio* selon laquelle il n'existerait pas de *pensée religieuse*, au sens large, straussien si l'on veut, en Grèce antique. Nous supposons inversement qu'un modèle, fait d'*aitiai* répétitifs, manifeste et supporte une structure de pensée religieuse bien présente. Ces récits, tout en fournissant un schéma global faisant intervenir à la fois la communauté comme échelle d'un culte pérenne et la restitution de la pureté du groupe mise à mal par une accumulation d'infractions, confirment le rôle axial de la perte et du rétablissement de la pureté dans la pensée religieuse des Grecs.

⁷⁴ Paus. IX, 38, 4.

⁷⁵ FONTENROSE 1968, p. 85.

⁷⁶ CURRIE 2005, p. 128: « legends conforming to the pattern: coming of λοιμός, oracular consultation, institution of cult, disappearance of λοιμός are very widely attested. This mythological process is better regarded as a reflex of the process of heroization, rather than an antecedent cause of it: here, as elsewhere, where a legend gives an αἴτιον for a cult, legend and cult have probably arisen *pari passu* ».

BIBLIOGRAPHIE

BERNIER-FARELLA 2015 : H. Bernier-Farella, *Des affinités électives : retour sur les rapports entre héros grecs et martyrs chrétiens*, in J.-P. Caillet et alii (éds.), *Des dieux civiques aux saints patrons (IV^e-VII^e siècle)*. Picard, Paris 2015, pp. 39-59.

BOEHRINGER 1996 : D. Boehringer, *Zur Heroisierung historischer Persönlichkeiten bei den Griechen*, in M. Flashar et alii (éds.), *Retrospektive. Konzepte von Vergangenheit in der griechisch-römischen Antike*, Biering et Brinkmann, München 1996, pp. 37-61.

BONNECHERE 1999 : P. Bonnechère, *La Personnalité mythique de Trophonios*, «RHR» 216, n° 3, 1999, pp. 259-297.

BRAVO 2016°: J.J. Bravo III, *Erotic curse Tablets from the Heroön of Opheltes at Nemea*, «Hesperia» 85, 2016, pp. 121-152.

BRELICH 1958 : A. Brelich, *Gli eroi greci, un problema storico-religioso*, Pubblicazione della Scuola di studi storico-religiosi, Roma 1958.

BRELICH 1969 : A. Brelich, *Paides e Parthenoi*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1969.

BREMMER 1983°: J. Bremmer, *The Early Greek conception of the Soul*, Princeton University Press, Princeton 1983.

BURKERT 2011°: W. Burkert, *La religion grecque à l'époque archaïque et classique*, traduction par P. Bonnechère, Picard, Paris 2011 (1985).

CURRIE 2005°: B. Currie, *Pindar and the Cult of Heroes*, Oxford University Press, Oxford 2005.

DOUGLAS 1981 : M. Douglas, *De la souillure. Essai sur les notions d'impureté et de tabou*, trad. française d'A. Guérin, Maspero, Paris 1971.

EKROTH 2007°: G. Ekroth, *Heroes and Hero-cults*, in D. Ogden (éd.), *A companion to Greek Religion*, Blackwell, Oxford 2007.

FARAONE 1991°: C.A. Faraone, *The agonistic Context of early Greek binding Spells*, in C.D. Pharaone – D. Obbink, (éds.) *Magika Hiera. Ancient Greek Magic and Religion*, Oxford University Press, Oxford 1991, pp. 3-31.

FARNELL 1921°: L.R. Farnell, *Greek Hero Cults and Ideas of Immortality*, Clarendon Press, Oxford 1921.

FONTENROSE 1968°: J. Fontenrose, *The Heroes as Athlete*, «California Studies in Classical Antiquity» 1, 1968, pp. 73-104.

GARRISON 1991 : E. Garrison, *Attitudes toward Suicide in Ancient Greece*, «TAPH» 121, 1991, pp. 1-34.

GRAF 1969 : F. Graf, *Die lokrischen Mädchen* in «*Studi storico-religiosi*» 2, 1978, pp. 61-79.

GRAF 1997 : F. Graf, *Magic in the Ancient World*, traduction de l'allemand par F. Philip, Harvard University Press, Cambridge 1997.

HENRICHS 2010°: A. Henrichs, *What is a Greek God ?* in J. Bremmer, A. Erskine (éds.), *The Gods of Ancient Greece. Identities and Transformations*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2010, pp. 19-40.

KEARNS 1989°: E. Kearns, *The Heroes of Attica*, Institute of Classical Studies, Supplement 57, London 1989.

KNIBBELER 2005 : E.J.B. Knibbeler, *Saving the City Ambiguities in ancient Greek Crisis Management*, Leiden University Press, Leiden 2005.

LARSON 1995 : J.L. Larson, *Greek Heroines Cults*, University of Wisconsin Press, Madison 1995.

MITFORD 1971 : T.B. Mitford, *The Inscriptions of Kourion*, American Philosophical Society, Philadelphia 1971.

MYLONAS 1943 : G. Mylonas, *Athletic Honors in the Fifth Century*, «CJ» 39, pp. 278-289.

NEILS 2003 : J. Neils, *Children and Greek Religion*, in J. Neils – J.H. Oakley, *Coming of Age in ancient Greece : Images of Childhood from the Classical Past*, Yale University Press, New Heaven 2003, pp. 139-161.

NILSSON 1925°: M.P. Nilsson, *A history of Greek religion*, translated from the Swedish by F. J. Felden, The Clarendon Press, Oxford 1925.

PACHE 2004°: C.O. Pache, *Baby and Child Heroes in Ancient Greece*, University of Illinois Press, Chicago 2004.

PARKER 1983 : R. Parker, *Miasma. Pollution and Purification in early Greek Religion*, Clarendon Press, Oxford 1983.

PARKER 2011 : R. Parker, *On Greek Religion*, Cornell University Press, New York 2011.

PFISTER 1909°: F. Pfister, *Der Reliquienkult im Altertum, I, Das Objekt des Reliquienkultes*, Töpelmann, Giessen 1909.

PIRENNE-DELFORGE, SUAREZ DE LA TORRE 2000 : V. Pirenne-Delforge, E. Suárez de la Torre, *Introduction thématique*, in V. Pirenne-Delforge, E. Suárez de la Torre (éds.), *Héros et héroïnes dans les mythes et cultes grecs, Actes du colloque organisé à l'Université de Valladolid, du 26 au 29 mai 1999*, Presses universitaires de Liège, Liège 2000, pp. IX-XXIII.

ROBERTSON 1988 : N. Robertson, *Melanthus, Codrus, Neleus, Caucon : Ritual Myth as Athenian History*, «GRBS» 29, 1988, pp. 201-263.

ROHDE 1925 : E. Rohde, *Psyche, Seelencult und Unterblichkeits Glaube der Griechen, I*, J.C.B Mohr, Tübingen 1925.

SOKOLOWSKI 1955 : F. Sokolowski, *Lois sacrées de l'Asie Mineure*, De Boccard, Paris 1955.

STAFFORD 2010 : E. Stafford, *Herakles between Gods and Heroes*, in J. Bremmer, A. Erskine (éds.), *Identities and Transformations*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2010, pp. 228-244.

USENER : H. Usener, *Götternamen. Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung*, Cohen, Bonn 1896.

VAN GENNEP 1909 : A. Van Gennep, *Rites de passage : étude systématique des rites de la porte et du seuil, de l'hospitalité, de l'adoption, de la grossesse et de l'accouchement, de la naissance, de l'enfance, de la puberté, de l'initiation, de l'ordination, du couronnement, des fiançailles et du mariage, des funérailles, des saisons, etc.*, É. Nourry, Paris 1909.

VERILHAC 1978 : A.M. Vérilhac, *ΠΑΙΔΕΣ ΑΩΠΟΙ. Poésie funéraire. T. I*, Γραφειον Δημοσιευματων της Ακαδημιας αθηνων, Athinai 1978.

VERSNEL 1991°: H. S. Versnel, *Beyond Cursing. The Appel to Justice in Judiciary Prayers*, in C.D. Pharaone, D. Obbink, *Magika Hiera. Ancient Greek Magic and Religion*, Oxford University Press, Oxford 1991, pp. 60-104.

VISINTIN 1992, M. Visintin, *La vergine e l'eroe. Temesa e la leggenda di Euthymos di Locri*, Edipuglia, Bari 1992.

VISSER 1982 : M. Visser, *Worship you Enemies*, «HTR» 75, 1982, pp. 403-428.

WITHLEY 1994 : J. Withley, *The Monuments that stood before Marathon : Tomb Cult and Hero Cult in Archaic Attica*, «AJA» 98 n° 2, 1994, pp. 213-230.